

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING HAMKORLIKDA ISHLASHGA OID METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH

Allanazarova Sh.A.

Qoraqalpoq Davlat universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrası, PhD, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029637>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarni pedagogik hamkorlikka oid faoliyatni amalga oshirishga tayyorlashning o‘ziga xos xususiyatlari pedagogik shart sharoitlari, oliy pedagogik ta‘lim jarayonida ushbu faoliyatga bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan. Pedagogik hamkorlik yo‘nalishida so‘ngi yillarda amalga oshirilgan ishlar haqida bayon qilingan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, talabalar va tadqiqotchilar uchun manba bo‘lib xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: pedagogik hamkorlik, hamkorlikdagi faoliyat, metodik mahorat, bo‘lajak o‘qituvchi, birgalikda faoliyat, o‘qituvchilar, do‘stona munosabat, o‘qitish metodlari, texnologiyalar, intellektual faoliyat.

O‘quv hamkorligiga bag‘ishlangan aksariyat yondashuvlarning tahlili shuni ko‘rsatdiki, bunday faoliyatni tashkil etish bo‘lajak o‘qituvchilarning shaxsiy sifatleri va metodik mahoratlarini rivojlantirish imkonini berib, ularni nafaqat o‘quv jarayonida samarali hamkorlik qilishga undaydi, balki quyidagi holatlar uchun ham qulay sharoit yaratadi. O‘qituvchi hamkorlikdagi faoliyat jarayonida o‘zi va o‘quvchilarning harakatlarini tahlil qilishi, ularning fikrini toqat bilan tinglashi, ularning nuqtayi nazarlarni tushunishga harakat qilishi, hamkorlikdagi harakat jarayonida ta‘lim oluvchilarning his-tuyg‘ulari va kechinmalarini anglashi va ularga adekvat munosabatda bo‘lishi, axborotlarni birgalikda izlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishi, o‘quvchilarga harakat usullarini taqdim etishga tayyor bo‘lishi, tanqidiy fikrlash va kelishuvchanlik layoqatiga ega bo‘lishi zarur bo‘lib, bu uning metodik mahorati qay darajada rivojlanganligidan dalolat beradi. Oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarni hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga nisbatan qiziqish va motivatsiyani rivojlantirish alohida ahamiyatga ega.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni hamkorlikdagi jamoaviy faoliyatga tayyorlashda ularda o‘quvchilarning fikrlarini hisobga olish, ularda shakllangan bilish faoliyati usullarini tahlil qilish va samaradorlik darajasini aniqlay olish ko‘nikmalariga ega bo‘lishlari taqdim etiladi. O‘qituvchi o‘quvchilar tomonidan bayon qilingan rang barang fikrlarga turlicha nuqtayi nazardan yondasha olish layoqatini egallay olish muhim. Kognitiv faoliyat tajribasiga ega bo‘lgan holda o‘quvchilar bilan hamkorlikka kirishish, ularning xis tuyg‘ularini anglashga imkoniyat yaratadi. Bularning barchasi bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘quvchilar jamoasidagi pedagogik psixologik muhitni shakllantirishga ko‘maklashadi.

Ta‘lim tarbiya jarayoning shakllari, usullari, metodlari va texnologiyalarini tanlashda ko‘pvariantlilikka e‘tibor qaratish alohida ahamiyatga ega. Bu o‘qituvchining sinf jamoasi a‘zolari orasida rang barang fikrlash faoliyatini shakllantirishiga ko‘maklashadi. Natijada umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari o‘qituvchilariga samarali pedagogik shakllar, vositalar va modellarni qo‘llash imkonini beradi.

Yangi tipdagi pedagogik munosabatlar modelining asosini bo‘lajak o‘qituvchilarni hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlash, ularning o‘quvchilar bilan o‘zaro bir-birlarini tushunishlari, bir-birlarining ma’naviy olamlariga chuqurroq kirishlari, mazkur faoliyatning borishi va natijalarini jamoaviy asosda tahlil etishlariga qulay sharoit yaratish kabilarni nazarda tutadi. Hamkorlikdagi pedagogik faoliyat bo‘lajak o‘qituvchilarga birgalikda ta’lim berish metodlarini o‘rgatish imkoniyati sifatida alohida pedagogik ahamiyatga ega. Shuning uchun ham o‘quv-tarbiya jarayonida mazkur metodga tayanish kutilgan samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Bo‘lajak o‘qituvchilar orasida hamkorlik muhitini vujudga keltirishda professor o‘qituvchining roli shundan iboratki, u bo‘lajak o‘qituvchilarga taqdim etiladigan mavzuni tanlaydi va qulay muloqot muhitini shakllantiradi. Bunday muhitda bo‘lajak o‘qituvchilar hamkorlikda faoliyat ko‘rsatish va hamkorlikda ishlash metodlarini o‘zlashtirishga muvaffaq bo‘ladilar. Hamkorlikdagi pedagogik jarayonda o‘qituvchi va o‘quvchilar ta’lim jarayonining teng huquqli subyektlari sifatida faoliyat ko‘rsatadilar. Bu bo‘lajak o‘qituvchilar oldiga qo‘yilgan o‘quv muammolariga yechim topish imkoniyatini kengaytiradi. Bo‘lajak o‘qituvchilar pedagogik faoliyatni egallash natijasida o‘quvchilar orasida o‘zaro do‘stona munosabat o‘rnatish va hamkorlik muhitini vujudga keltirish metodlari va texnologiyalarini o‘zlashtiradilar. Bu jarayonda bo‘lajak o‘qituvchilarning e’tibori o‘quvchilarda ijobiy do‘stona munosabat tajribasini taqdim etish usullarini qo‘llashga qaratiladi. Bo‘lajak o‘qituvchilar muammoli vaziyatlarni o‘quvchilar bilan birgalikda muhokama qilishga tayyor bo‘lishlari, ularni maqbul yechimlar topa olishga undashlari ham muhima ahamiyatga ega. Ma’lumki o‘qituvchining faoliyati serqirraligi va ijodiy xarakterga egaligi bilan o‘ziga xosdir. Chunki ular bir tomondan o‘qituvchi, ikkinchi tomondan sinf rahbari tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etuvchi pedagog sifatida faoliyat ko‘rsatadilar. Bo‘lajak o‘qituvchilar ta’lim muassasasida amalga oshiradigan faoliyat tajribasini egallashlari uchun pedagogik bilim va metodik mahorat sirlarini o‘zlashtirishlari lozim. Buning uchun bo‘lajak o‘qituvchilar yosh psixologiyasiga oid bilimlar, ushbu yo‘nalishdagi xalqaro tajribalar va zamonaviy pedagogik nazariyalarni o‘zlashtirishlari kerak. Shundagina bo‘lajak o‘qituvchilar o‘quvchilarning intellektual, axloqiy, ijodiy imkoniyatlarini to‘la ro‘yobga chiqarish mexanizmlarini qo‘llay oladilar.

Agar o‘qituvchi o‘quvchilarning intellektual, ruhiy imkoniyatlarini to‘liq bilmagan holda ularning barchasiga bir xildagi pedagogik yondashuvni qo‘llasa, yaxshi o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar loqayd, o‘quv topshiriqlarga befarq bo‘lib qoladilar. Shuning uchun ham bo‘lajak o‘qituvchilar o‘quvchilarning psixofiziologik xususiyatlari bilan yaqindan tanishishlari lozim. Shu narsa alohida diqqatga sazovorki, o‘quv hamkorligiga bag‘ishlangan aksariyat tadqiqotlar maktabgacha ta’lim jarayoni va 5-9 sinf o‘quvchilari orasidagi hamkorlikka bag‘ishlanganligi bilan xarakterlidir. Mazkur tadqiqotlarda o‘quvchilarning birgalikdagi faoliyatlari asos qilib olingan. Masalan, maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari o‘yin faoliyati yoki 5-9 sinf o‘quvchilari orasidagi guruhli faoliyat tadqiqotchilarning e’tiborini ko‘proq o‘ziga jalb qilgan. R.Safarova, M.A’zamova, B.Sa’dullayev, F.Muzaffarovalarning ishlari shular jumlasidandir. N.Dilovaning ishlarida boshlang‘ich sinf o‘quvchilari orasidagi hamkorlik munosabati o‘rganilgan. Bo‘lajak o‘qituvchilarni hamkorlikdagi pedagogik faoliyatni amalga oshirishga tayyorlash masalasiga esa juda kam e’tibor qaratilgan. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar orasida hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etishga bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda, ularning kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning ruhiy fiziologik xususiyatlarni chuqur tahlil qilishga o‘rgatish alohida pedagogik ahamiyatga ega. Chunki boshlang‘ich ta’lim bosqichi bo‘lajak o‘qituvchilar taraqqiyotidagi o‘ziga xos davr

hisoblanadi. Chunki boshlang‘ich sinflardagi ta‘lim jarayoni o‘quvchilarga eng zarur bilimlarni taqdim etish bilan bir qatorda ularni ijtimoiylashtirishni ham nazarda tutadi. Bu davrda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida intellektual hamda o‘quv ko‘nikmalari jadal tarzda shakllanadi. Ularning kognitiv imkoniyatlari kengayadi. O‘qituvchi esa o‘quvchilarning ushbu imkoniyatlariga mos tarzda didaktik materiallarni tanlay olishi, unga muvofiq keladigan metodlarni qo‘llashi talab etiladi. Shu bilan bir qatorda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda bilish jarayonlarini faollashtirish metodlarini ham o‘zlashtirishi talab etiladi. Bularning barchasi oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik hamkorlik faolyatini amalga oshirishga tizimli tarzda tayyorlashni taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R. va b. O‘quvchilarda do‘stona munosabatlar asosida hamkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish jarayonining mazmuni: metodik qo‘llinma. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopedisi, 2015. - 216 b.
2. Dilova N.G. Sharq mutafakkirlari merosi vositasida bo‘lajak o‘qituvchilarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlash strategiyalari. Monografiya. – Buxoro: «Sadriddin Salim Buxoriy» Durdoni nashriyoti, 2023. – 120 b.
3. Sadullayev B.B. va b. O‘quvchilarda o‘zaro do‘stona munosabatlarga asoslanib hamkorlikda faoliyat ko‘rsatish ko‘nikmalarini shakllantirish jarayonini tashkil etish tamoyillari va parametrlari //Monografiya – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. 142 b.